

I CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Integração entre Atividade Física, Saúde, Dança e Esporte

25, 26 e 27 de novembro de 2024

EFEITO DO EXERCÍCIO FÍSICO SOBRE A PRESSÃO ARTERIAL DIASTÓLICA APÓS UM ESTRESSE AGUDO EM INDIVÍDUOS PRIVADOS DE SONO

DOI: 10.5281/zenodo.14120987

Giselle Santos Silva¹
Alberto Barreto Kruschewsky²
Vinicius Ramos Mendonça³
Luiz Fernando Paulino Ribeiro⁴
Eduardo da Silva Alves⁵

¹Educação Física Licenciatura – UESC, gssilva.lef@uesc.br

²Educação Física Licenciatura, PPGEF UESC e DCS/UESC, abkrushewsky@uesc.br

³Educação Física – PPGCS/UESC, Vinicius.r.mendonca@hotmail.com

⁴Educação Física Licenciatura – PPGEF UESB/UESC e DCS/UESC, luizfpr@yahoo.com.br

⁵PPGCS/UESC – UCRH, Austrália, edualvesfjb@yahoo.com.br

Introdução: É muito discutido dentro da literatura atual os prejuízos ao organismo causados pela privação parcial e/ou total de sono e que cada vez mais, seja pelas longas jornadas de trabalho ou o uso excessivo de telas, as pessoas têm uma resistência e dificuldade em melhorar seus hábitos, interferindo diretamente na sua saúde, endócrina, mental, psicológica, cognitiva, física e neural. Em contrapartida, existe o exercício físico, que tem como finalidade, promover, reabilitar e/ou prevenir o organismo, de doenças, tanto agudas, quanto crônicas, como a obesidade, hipertensão, diabetes e outras. Faz-se assim, muito importante, estudos que tragam a relação entre a qualidade do sono e os aspectos ligados à qualidade de vida e saúde que são influenciados pela privação de sono.

Objetivos: O objetivo da presente pesquisa foi investigar o impacto do exercício sobre a Pressão Arterial Diastólica (PAD) após um estresse psicológico agudo (EPA) em diferentes condições de privação de sono. **Metodologia:** O estudo se utilizou de duas visitas ao laboratório, sendo a segunda, sete dias após a primeira, para a comparação dos dados de PAS E PAD basais dos voluntários, com as variações desses dados por alterações induzidas por estresse (EPA) e exercício físico (EF). Dito isso, 12 (doze) estudantes (18 a 40 anos) tiveram a sua Pressão Arterial Sistólica (PAS) e Diastólica (PAD) aferidas no período basal por 15 minutos durante o estresse (final da Seção 2 e Seção 3) e durante a recuperação ao estresse (minutos 1 e 10 após o final do EPA e exercício), após serem divididos em grupos: Grupo A - Controle (Con): Submetidos a um Estresse Psicológico Agudo - EPA na manhã seguinte a uma noite de sono normal; Grupo B - Privação de sono (PS): Submetidos a um EPA na manhã seguinte a uma noite com privação total de sono; • Grupo C - Exercício físico (EF): Submetidos a um EPA na manhã seguinte a uma noite de sono normal, logo após a uma sessão de exercício físico; • Grupo D - Privação de sono + exercício físico (PS+EF): Submetidos a um EPA na manhã seguinte a uma noite com privação total de sono, porém logo após a uma sessão de exercício físico. Alguns critérios de exclusão foram necessários para que o estudo tivesse uma precisão na amostra, são eles: Estudo submetido ao CEP-UESC (protocolo CAAE:94666418.0.0000.5526). **Resultados:** No Grupo A a PD média em mmhg foi de 75 ± 9 sem EPA a 85 ± 3 , após p EPA. No Grupo B foi de 78 ± 3 sem EPA a $83,5 \pm 0,5$ após EPA. No C a a PD foi de $82,5 \pm 6,5$ (sem EPA) a $73,5 \pm 4,5$ (EPA), indo a 77 ± 2

I CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Integração entre Atividade Física, Saúde, Dança e Esporte

25, 26 e 27 de novembro de 2024

após a sessão de exercício, enquanto no D a PD foi de $82,54 \pm 13,5$ a $79,5 \pm 13,5$, porém após o exercício caiu para $74 \pm 1,5$. **Conclusão:** Considerando as limitações, existem indícios de que as diferentes condições, como a presença de um estressor cognitivo, ou mesmo a ausência de sono ou um ritmo circadiano desequilibrado, podem influir sobre o meio cardiovascular, e que o exercício desencadeia um efeito hipotensor.

Palavras-Chaves: Eferência parassimpática; Estresse físico; Percepção psicofísica; Privação de sono.